

SATIRA NUEVA

QUE ESPLICA DEL MODO QUE HAN CORTEJADO
LAS VIUDAS Y LAS DONCELLAS A LOS MILITARES EN EL TIEMPO
DE LA GUERRA CIVIL DE ESPAÑA.

I.

¿Cómo se gobernarán
las viudas y las doncellas,
porque ya no tienen tropas
para divertirse ellas?

Unas con los cabos,
otras con sargentos,
y otras oficiales
para divertimientos;
y algunas otras
con soldados rasos
se solían dar
besitos y abrazos.

II.

Todo se ha puesto muy caro
los zapatos y alpargatas,
porque los rompen las mozas
corriendo por ver si hay cartas

De los militares
que ellas cortejaban,

porque á los mozos
ya los despreciaban;
pues iban tan ciegas
con los militares,
que estas no dejaban
piedras por las calles.

III.

Aquí dan un tropezón
y andan con grande anhelo,
solo por poder llegar
cuanto antes al correo.

Y cuando encuentran
á un hombre letrado,
preguntan si hay carta
de cierto soldado,
que yo le estimaba
con gran regocijo,
pues me prometía
casarse conmigo.

IV.

A las diez y à las once
de la noche, por las calles
se encontraban las doncellas
juntas con los militares.

¿Quién tendrá la culpa
de esta cosa rara?
la tendrá su madre
porque las dejaba;
haberla tenido
sujeta en su casa,
y si no queria,
cojer una vara.

V.

Siempre de noche y de dia
militares cortejaban,
y tambien algunas veces
en su casa se quedaban.

¿Mas qué sucedia
con aquesta moza?
ponian el fuego
juntito à la estopa;
porque hay un refran
que hablando de estops,
llega el diablo
y muy pronto sopla.

VI.

Las viudas y las doncellas
ahora quieren cortejar
à los mozos de los pueblos,
y estos no quieren hablar.

Y asi les dicen:
marchad por las calles,
mirad si encontratis
à los militares;
porque en algun tiempo
no hacias vosotras
caso de nosotros
sino de las tropas.

VII.

Ahora yo quiero hablar

de esa viuda descarada,
que en tiempo de militares
en su casa los entraba.

Cuida à tus hijos
del otro marido,
y à los militares
ponlos en olvido;
que los militares
en cada lugar
tienen una novia
para cortejar.

VIII.

En pasando cuatro dias
que no veian militares,
oigan la conversacion
que llevaban por las calles.

Decia una moza,
¡Jesus! cuánto tiempo
pues hace que yo
no he visto al sargento;
y otra responde
con gran disimulo,
permítalo Dios
que no haya ninguno.

IX.

Ciegas, locas y perdidas
andasteis los siete años
de esta desastrada guerra
por cortejar à soldados.

Y ahora son pocas
las que se han casado
apesar de eso,
con ningun soldado;
hoy estan con una,
mañana con otra,
este es el estilo
de la noble tropa.

X.

Aun no escarmentarás
tú, doncella desgraciada,
que no llegarás jamás
à poder estar casada.

Porque has cortejado
tanto al militar,
y al mozo del pueblo
no has querido hablar;
y ahora los mozos
lo tienen presente,
y te hacen la burla
si te ven al frente.

XI.

Doncella que has cortejado
tanto tanto al militar,
te pondrás miel en la boca
si mozo has de engañar.

Siendo la miel dulce,
puede suceder
traerlo á tu lado
y hacerle caer:
sino, de otro modo
no serás querida,
y te quedarás
siempre para tía.

XII.

Tambien hay muchas de estas
que no viendo al soldado,
lo iban ellas á buscar
adonde estaba alojado.

Y si no lo hallaban
en su alojamiento,
ellas preguntaban
á cualquier sargento:
y si lo hallaban
así le decian:
te vendrás por casa
pronto, en seguida.

XIII.

El militar fué prudente
y á la dama obedecia,
asi que llega á su casa
ella á él le decia:

Todos me murmuran
porque hablo contigo,

y que no serás,
dicen, mi marido;
porque la licencia
dándotela ahora,
te irás á tu casa
y me dejarás sola.

XIV.

De algunas madres de estas
ahora yo quiero hablar,
por sus hijas cortejaban
las madres al militar.

Cuando el militar
iba á su casa,
decia su madre,
está en la plaza;
espérate un poco
que luego vendrá,
y ciertas palabras
ella te dirá.

XV.

Tambien hay algunas de estas
que á escondidas de sus padres,
se iban á otras casas
por cortejar militares:

Y en dicha casa
sin duda seria,
la que de alcahueta
su tía servia;
y ahora vemos claro
que se han puesto buenas,
de hacer tontadas
viudas y doncellas.

XVI.

Venid, mozitos, venid,
y ahora vereis llorar
las viudas y las doncellas
porque marcha el militar.

Y así esclaman,
¡pobres de nosotros!
¿cómo pasaremos
ahora sin tropas

que se han marchado
muchos á sus casas,
y nos quedaremos
un poco enredadas?

XVII.

¿Cómo me podrás negar,
doncella, lo que he cantado,
si te han visto encerrar
en casa con un soldado?

Estuviste sola
toda una tarde,
y allí no estaba
siquiera tu madre;
apesar que esta
tampoco no es buena,

pues te permitía
una cosa fea.

XVIII.

Ahora escarmentadas,
ahora que no hay remedio,
muchas gracias que te quiera
algun mozo del pueblo.

Y si no te quiere,
¿qué tendrás que hacer?
ponerte á ropera
si quieres comer;
sino, de otro modo
siempre andarás
por los carasoles
y nada hallarás.

FIN.

VALENCIA:

IMPRESA DE D. ILDEFONSO MOMPIÉ DE MONTAGUDO.

AÑO 1842.